

CIACT/SAD 09

(GT3 - Perspectivas fluidas das cidades)

Mobilidade Aérea Urbana (UAM): um tema a ser colocado em pauta

Dra. Maria Luiza Almeida Cunha de Castro (UFMG)
Mes. Fernando Augusto de Campos Pinheiro Moreira (UFMG)

RESUMO

A Mobilidade Aérea Urbana (UAM) é uma ideia antiga que está sendo viabilizada a partir de inovações tecnológicas recentes. No que diz respeito aos veículos em si, já existem mais de 200 conceitos de aeronaves em diferentes estágios de desenvolvimento. Entretanto, por se tratar de uma inovação de grande impacto, é fundamental entender seus benefícios ou riscos – para as cidades e para as pessoas. A pesquisa realizada tem um caráter exploratório e parte da perspectiva explicitamente interdisciplinar da “Avaliação Tecnológica” (Technology Assessment), que procura compreender, mapear e avaliar riscos e oportunidades que as tecnologias e conceitos inovadores trazem para a sociedade, com vistas a entender seu potencial de desenvolvimento e disponibilizar recomendações para sua governança. O artigo apresenta o estado da arte da UAM e incluiu uma revisão bibliográfica, relatos na mídia sobre eventos de divulgação e testes com veículos, assim como entrevista com três especialistas. Conclui-se que, embora não seja um sistema que vá prover transporte em massa, a UAM parece ter um potencial significativo para a mobilidade nas cidades e pode se colocar como um dispositivo eficaz para a articulação de pontos nodais urbanos.

Palavras-chave: Mobilidade Aérea Urbana; Inovação; Avaliação Tecnológica.

ABSTRACT

Urban Air Mobility (UAM) is an old idea that is being made possible from recent technological innovations. As far as the vehicles themselves are concerned, there are already more than 200 aircraft concepts at different stages of development. However, because it is an innovation of great impact, it is essential to understand its benefits or risks – for cities and people. The research carried out has an exploratory character and proposes the approach from the explicitly

CIACT/SAD 09

interdisciplinary perspective of "Technology Assessment", a perspective that seeks to understand, map, and assess risks and opportunities that innovative technologies and concepts bring to society, in order to understand their potential future developments and provide recommendations for the governance of these innovations. The paper at hand gives an overview on the "state of the art" in the field of UAM. It is of an exploratory nature, and includes a literature review, the analysis of media reports on events and vehicle testing, as well as interviews with three experts. It considers that although UAM is not a system that will provide mass transportation, it seems to have a significant potential for the articulation of mobility in cities and can be an effective solution for the articulation of nodal points in urban transportation.

Keywords: Urban air mobility; Innovation; Technology Assessment.

INTRODUÇÃO

Embora a mobilidade aérea urbana já faça parte do imaginário humano e tenha frequentemente sido representada na ficção científica, nos últimos anos deixou de ser apenas um conceito e está em vias de se materializar: inovações tecnológicas têm viabilizado técnica e economicamente os veículos (ROTHFELD et al., 2019; FLEISCHER et al, 2019): existem hoje mais de 200 aeronaves em diferentes estágios de desenvolvimento (MARCUS, 2020, BLAU, 2020), em cuja concepção e produção estão envolvidas mais de 70 empresas (BLAU, 2020).

Este novo campo abre oportunidades para vários tipos de negócios e agrega diferentes conhecimentos. Não se trata apenas de voar, mas também de fornecer serviços de mobilidade, serviços de eletrônica, automação e inteligência artificial. A ideia articula fabricantes de aeronaves, como Airbus da Europa, Boeing dos EUA, Embraer do Brasil e a unidade de helicópteros Bell da Textron, EUA (TRIMBLE, 2018; BLAU, 2020; MARCUS, 2020); mas também montadoras de automóveis - por exemplo, Geely (proprietária da Volvo), Porsche, SUBARU, Toyota, Ford (BLAU, 2020); provedores de serviços de mobilidade sob demanda, como a UBER (UBER ELEVATE, 2016; FADHIL et al. 2019; BLAU, 2020; EKER, 2020; GARRET-GLASER, 2020a); conglomerado de eletrônicos, como a NEC (BLAU, 2020),

CIACT/SAD 09

fabricantes de baterias, como a Siemens), empresas e instituições de gerenciamento de tráfego aéreo (ATM), como AirMap, FAA, NATS, provedores de infraestrutura, como empresas de arquitetura; reguladores e legisladores, como Secretarias de Transporte, prefeitos e vereadores (COKORILO, 2020 p.23).

A questão tecnológica está, portanto, amplamente subsidiada. A discussão que está em pauta não é o veículo em si, mas, sim, a sua inserção em um sistema sociotécnico de mobilidade. As políticas públicas que tratam da mobilidade permitem a estruturação e articulação espacial das dimensões econômica e social nas cidades, que se entrelaçam na habitação, trabalho, interações, fluxos. Esta estrutura está diretamente ligada à capacidade que os meios de transporte possuem de prover acesso e de densificar áreas, definindo a economia geográfica das metrópoles. O tráfego caótico nas metrópoles concorre, portanto, para viabilizar a materialização do conceito e transformar a lógica econômica existente. A instalação deste modal seria a mudança mais flexível para a cidade, em termos de mobilidade, porque requer menor intervenção na infraestrutura existente e menos investimentos (MF, 2021; PORSCHE, 2018)

A capacidade de superar os desafios enfrentados para sua implantação definirá o grau em que a mobilidade aérea urbana terá sucesso. Os desafios estão relacionados a diferentes fontes, incluindo: i) a própria tecnologia - capacidade da bateria, desempenho do veículo, certificações diversas e conformidade com normas de segurança; ii) a disponibilidade de infraestrutura, seja ela virtual, urbana ou material; iii) a conformidade com tendências sustentáveis – baixo ruído e emissões; iv) questões de gerenciamento de tráfego aéreo (ATM), v) treinamento de pilotos e de controladores aéreos; vi) percepção pública relacionada a todos esses critérios (COKORILO, 2020; EDWARDS et al, 2019).

Neste contexto, é evidente que não é apenas a mudança técnica que determina o futuro desenvolvimento da UAM e dos respectivos sistemas de mobilidade, mas, também, a incorporação social das novas tecnologias e serviços. Nas comunidades acadêmicas focadas na “Avaliação Tecnológica” e na “Pesquisa de Transição”, a relevância de fatores não-técnicos para desenvolvimento técnico é amplamente reconhecida e se tornou uma questão central. Os conceitos da pesquisa de transição moldaram o termo “sistema sociotécnico” (GEELS et al.

CIACT/SAD 09

2012; RIP, KEMP 1998; SCHIPPL; TRUFFER 2020) para esclarecer que fatores sociais e técnicos interagem, quanto ao desenvolvimento de inovações, especialmente quando mudam grandes sistemas de infraestrutura. Essa coevolução envolvendo fatores técnicos e não-técnicos é essencial para compreender e conduzir as inovações e os processos correspondentes de mudança sociotécnica.

A Avaliação Tecnológica (TA) é uma variante da "pesquisa orientada para o problema". Busca identificar os possíveis efeitos colaterais das inovações tecnológicas, ao mesmo tempo em que investiga a interdependência das questões científicas, interativas e de comunicação que estão envolvidas na formação da opinião pública e política, em torno do processo científico e tecnológico. É muito importante, neste sentido, que inovações de relevância social sejam colocadas na agenda dos debates públicos (FLEISCHER et al 2019). Trata-se de uma tradição de pesquisa interdisciplinar (GRUNWALD, 2019), que leva em consideração diferentes fatores, bem como diferentes métodos disciplinares e recursos de conhecimento. Ela inclui: a análise de uma determinada inovação e compreensão dos respectivos riscos e desafios associados (o significado social da tecnologia ou inovação - ver Grunwald, 2018); a compreensão de seu desenvolvimento futuro em potencial; sugestões para sua governança, a fim de levar a uma evolução socialmente desejável. O presente artigo se concentra principalmente na primeira dessas três etapas: visando estabelecer a base para uma melhor compreensão dos riscos e desafios, o estudo traz um mapeamento de desenvolvimentos técnicos e não-técnicos recentemente observáveis no campo de UAM. Ademais, indica oportunidades para superar esses desafios. Embora o segundo e o terceiro pontos não sejam discutidos explicitamente, o estudo traz subsídios para este tipo de reflexões e debates.

A introdução da UAM tem o potencial de trazer consequências importantes para as pessoas e para as cidades. Os riscos emergentes mais discutidos incluem as questões de segurança dos voos – tanto para os passageiros quanto para a população em geral (Porsche, 2018; Shaheen et al., 2018; (FLEISCHER et al., 2019; COKORILO 2020; EKER, 2020;) e impacto visual e sonoro nas cidades (STRAUBINGER, 2018, PORSCHE, 2018; FLEISCHER et al., 2019, FADHIL et al., 2019; ZHOU, 2020, COKORILO 2020). Por outro lado, os benefícios

CIACT/SAD 09

incluem a redução do tempo dos deslocamentos, redução de consumo de combustível e emissão de CO₂, redução de custos de manutenção dos veículos, novas perspectivas visuais (EKER, 2020; SHAHEEN et al., 2018).

Em um momento em que ainda existem muitas alternativas abertas para a definição do sistema de mobilidade aérea urbana, incluindo diferentes soluções tecnológicas, possibilidades para a articulação de infraestrutura física e para o direcionamento dos marcos regulatórios, é importante, tal como recomenda Grunwald (2009), construir pensamentos e visões junto à comunidade científica, que é parte fundamental deste avanço tecnológico.

A aceitação pública de uma nova tendência é pautada pelas configurações técnicas e padrões de uso que ela apresenta. Ao mesmo tempo, sabe-se que a aceitação pública influencia diretamente na aceitação política. A TA pode retroalimentar o processo de desenvolvimento tecnológico (FLEISCHER et al 2019), identificando barreiras sociais ou desafios tecnológicos de mercado, ou do consumidor, trazendo visibilidade para as oportunidades visíveis existentes, desafios associados a mercados, oferta e demanda, casos de uso, modelos de negócio e parcerias. Traz ainda subsídios para a elaboração de políticas públicas (SHAHEEN et al., 2018.p. 4-52).

A metodologia utilizada incluiu um levantamento bibliográfico sobre o tema e entrevistas semiestruturadas com especialistas para identificar e aperfeiçoar a compreensão dos problemas, das oportunidades, e vislumbrar a aceitação da tecnologia, seu potencial de difusão, os problemas emergentes e possíveis soluções.

Inicialmente foi feito um levantamento sobre o estágio atual de desenvolvimento da tecnologia e da necessidade de infraestrutura física e virtual necessária para sua colocação em operação

Em seguida, do ponto da Avaliação Tecnológica, foram analisadas algumas pesquisas já realizadas (STRAUBINGER, 2018; SHAHEEN *et al.*, 2018; FLEISCHER *et al.*, 2019; STEINER, 2019; BIGELOW, 2019; FADHIL *et al.*, 2019; EKER, 2020; COKORILO 2020; BLAU, 2020; AL HADDAD *et al.*, 2020, ZHOU, 2020, entre outros).

A partir da análise destas pesquisas, foram identificadas várias questões que parecem ter potencial de condicionar o sucesso e a taxa de adoção e difusão da Mobilidade aérea urbana.

CIACT/SAD 09

Foram identificados temas recorrentes como automação, segurança, custos, integração de características de duração, confiabilidade do serviço, operação junto a outros sistemas de transporte, duração da viagem, impacto visual e sonoro em áreas urbanas, além das possibilidades de controle visual do solo, que envolvem segurança e privacidade (AL HADDAD *et al.*, 2020; SHAHEEN *et al.*, 2018, p. 12).

Na segunda etapa da investigação, estas questões foram colocadas em pauta em entrevistas semiestruturadas com especialistas, aos quais foi proposto um diálogo com a literatura. Foram entrevistados 3 especialistas brasileiros, que trabalham seja com a mobilidade aérea, ou com a mobilidade de uma forma mais ampla.

O primeiro deles, AZ, atua no Brasil e tem estado envolvido com o projeto de veículos voadores e motores elétricos desde 2011, desenvolvendo projetos e prestando serviços para a cadeia produtiva aeronáutica, inclusive no processo de produção de veículos voadores da Embraer. Desenvolveu o primeiro avião elétrico a realizar um voo tripulado da América Latina e já fez mais do que 150 voos com protótipos da nova geração de veículos que estão em teste. Durante este tempo tem interagido com projetistas de outras aeronaves - como Joby, Volocopter; Lilium.

O segundo especialista, MF, também iniciou sua carreira trabalhando com a Embraer e em seguida foi contratado por uma empresa americana que desenvolve e produz jatos. Durante 2 anos trabalhou em um *startup* desenvolvendo VTOLs, voltando, em seguida, ao antigo emprego. Também tem estado em contato com diversos fabricantes e com os desafios emergentes no novo contexto de mobilidade aérea.

Por fim, o terceiro entrevistado, BC, é especialista em mobilidade de uma forma mais abrangente, atuando há mais de 30 anos no mercado de mobilidade na França, como gerente de projetos focados na infraestrutura de articulação de modais tais como metrô, bondes e trens. Possui pós-graduação na área e livro publicado focado na questão da mobilidade urbana.

As principais questões emergentes na literatura e nas entrevistas foram organizadas dentro das seguintes temáticas, que constituem as subseções deste artigo: Estágio atual de desenvolvimento dos veículos; infraestrutura necessária para a UAM; e Avaliação Tecnológica

CIACT/SAD 09

da UAM.

Mobilidade aérea urbana: estágio atual de desenvolvimento da tecnologia

O progresso dos veículos que têm possibilitado o desenvolvimento da Mobilidade Aérea Urbana - com decolagem e pouso vertical (*Vertical take off and landing - VTOL*) - vem sendo impulsionado pelo desenvolvimento em três frentes: materiais, baterias e automação (Fleischer et al, 2019).

Os materiais cada vez mais leves produzidos em larga escala pela indústria automobilística têm possibilitado a construção de veículos ao mesmo tempo mais robustos, mais leves, e com custos menores. Por outro lado, as novas baterias, que conseguem armazenar mais energia, trazem maior autonomia para os veículos sem ocupar um espaço excessivo nas aeronaves. Aliadas às tecnologias de conversão e propulsão, elas viabilizam os veículos elétricos (SHAMIYEH et al., 2017; AL HADDAD et al., 2020). Por fim, o desenvolvimento das tecnologias de sensores e mapeamento, e de processamento da informação, bem como o desenvolvimento da inteligência artificial prometem organizar os fluxos, facilitar a operação dos veículos aéreos, e possibilitar que pilotos não especialistas os operem (FLEISCHER et al, 2019, EKER, 2020; BIJJAHALLI et al, 2019)

No que diz respeito à propulsão, existem dois encaminhamentos principais: o desenvolvimento das baterias, para viabilizar veículos capazes de operar voos curtos (foco dos esforços por exemplo da Uber Technologies) e a tecnologia híbrida. (BIJJAHALLI et al, 2019; FLEISCHER et al 2019, ZHOU, 2020). Outra promessa são os veículos com células de combustível de hidrogênio, que são silenciosas e não poluentes, (como por exemplo o veículo Skai da Alakai Technologies, que promete ter autonomia de 400 milhas) (BLAU, 2020)

No geral, as soluções tecnológicas ainda estão em fase de desenvolvimento e embora diversos fabricantes já estejam testando seus protótipos, alguns analistas se mostram céticos, com relação à grande parte dos projetos, quanto à autonomia e capacidade de suportar um peso maior (TRIMBLE, 2018). AZ também questiona a viabilidade econômica das baterias atualmente disponíveis - e da infraestrutura para seu carregamento – embora afirme que motorização elétrica faz parte de sua visão de futuro: esta tendência parece ter grande aceitação

CIACT/SAD 09

no mercado, uma vez que as grandes empresas do setor, tais como Airbus, Boeing e Embraer já estão desenvolvendo ou pesquisando aviões elétricos.

Estes são, portanto, pontos de atenção no que diz respeito ao processo de « seleção natural » que naturalmente vai ocorrer na definição da tecnologia que terá mais chances de ser adotada.

Outra questão que é fundamental para a UAM é a automação. Uma grande parte dos veículos está sendo concebida a partir de padrões de mobilidade semiautônomos ou totalmente autônomos – (*Unmanned Aircraft Systems - UAS*) - portanto, mais seguros, mais econômicos e mais sustentáveis. (Eker, 2020; Garrett-Glaser, 2020b; Al Haddad et al., 2020; Xu, 2020). Este tipo de solução é diretamente dependente dos sistemas de localização, mapeamento e navegação por satélite - e um problema a ser contornado é o risco de obstrução entre o equipamento e os satélites em ambientes urbanos densos (Bijjahalli et al. 2019). Os especialistas entrevistados são unânimes ao afirmar que o sucesso da operação da UAM está diretamente relacionado à automação – e que a operação manual deverá ocorrer apenas em uma fase de transição e, mesmo assim, com funções limitadas.

Infraestrutura necessária para a UAM

As alterações que a UAM tem o potencial de trazer para o panorama da indústria aérea e das cidades são de uma escala e taxa sem precedentes. A abordagem a ser adotada deve ser, portanto, articulada e abrangente, envolvendo não só o conceito de aeronavegabilidade - medida da adequação de uma aeronave para voo seguro – mas, também, o papel da automação, propulsão, integração do espaço aéreo, certificação e regulamentação (ZAZULIA, 2019, SERRAO et al. 2018) além das considerações sobre a infraestrutura física e virtual, necessária para prover o devido suporte às atividades (STRAUBINGER, 2018; EKER, 2020).

Do ponto de vista dos requisitos legais e de regulamentação, é necessário focar na organização do sistema e na aeronave em si – sua produção, operação serviço e treinamento de pilotos (PORSCHÉ, 2018)

CIACT/SAD 09

Do ponto de vista de organização do sistema, é imprescindível construir uma infraestrutura virtual que possa definir o uso e gerenciamento do espaço aéreo, estabelecendo rotas e regras de circulação. Existe ainda a necessidade do aperfeiçoamento da infraestrutura de monitoramento climático, uma vez que a Mobilidade aérea Urbana é extremamente sensível ao clima (FADHIL et al, 2019; STEINER, 2019).

A certificação das aeronaves, por sua vez, é crucial porque é pré-requisito para operações comerciais em qualquer escala (AZ, 2021). O processo consiste em avaliar e atestar que um determinado produto (aeronave ou seus componentes) está em conformidade com os requisitos de segurança. MF (2021) estima que as normas existentes para pequenos aviões, helicópteros e drones poderão ser a base para a certificação dos novos veículos, e que a certificação dos VTOLs vai ocorrer inicialmente a partir da certificação de suas partes. Porsche (2018) lembra que o processo de certificação na aviação em geral é incremental e prevê que a certificação vai adotar as normas existentes e estáveis para daí evoluir para a propulsão elétrica distribuída, e depois para tecnologias do tipo “sense and avoid” e para a automação.

Por fim, a movimentação dos veículos demanda uma estrutura física para aterrissagem e decolagens, bem como instalações para o abastecimento dos veículos, além do suporte para a articulação destes pontos com a cidade e com os demais modais (STRAUBINGER, 2018; EKER, 2020)

- Infraestrutura virtual (redes de circulação aéreas e regulamentação do espaço aéreo)

O desenvolvimento das bases da regulamentação para a mobilidade aérea urbana envolve diversos grupos e agências. Back et al. (2020) citam como principais protagonistas: a ICAO - (*International Civil Aviation Organization*); a JARUS, uma agência especializada das Nações Unidas criada em 1944; um grupo de especialistas da *National Aviation Authorities* (NAAs) que tem como objetivo desenvolver material de referência para a certificação de veículos do ponto de vista técnico, de segurança e operacional; e a *European Aviation Safety Agency* EASA, criada em 2002 para regular a segurança da aviação civil na Europa.

CIACT/SAD 09

As bases conceituais da infraestrutura virtual de regulação do espaço aéreo para viabilizar a UAM já estão sendo construídas em diversos países. Os sistemas incluem “Camadas empilhadas, tubos 4D dinâmicos, zonas designadas e corredores aéreos urbanos[...]. Uma das questões críticas, que tem sido foco de diversos estudos, é a aproximação do Vetiport (SONG et al., 2021).

Nos Estados Unidos, a *Federal Aviation Administration* (FAA) criada em 1958, é responsável pela regulamentação aérea no país. No que diz respeito aos voos autônomos, destaca-se a iniciativa *Unmanned Aircraft System – UAS - Traffic Management* (UTM) da NASA que propõe diretrizes a partir da realização de testes, envolvendo empresas e organizações com atividades ligadas à operação e articulação dos sistemas de navegação, controle, monitoramento de voos (AWEISS et al., 2018).

Na Europa, as instâncias regulatórias propuseram o conceito de *U-space*, inicialmente para a gestão dos drones, que evoluiu, desde então, para contemplar as demandas da UAM. Em abril de 2021, a Comissão Europeia adotou um pacote com 3 regulamentos que, juntos, propõem as bases para criar condições para uma operação segura no continente. Alguns países se encontram em estágio mais avançado, mesmo que do ponto de vista conceitual – Polónia, Bélgica, Alemanha, UK, França, Espanha e Suíça – e outros estavam até então aguardando as definições iniciais para se lançar em programas de implementação. Do ponto de vista operacional, a agência *Eurocontrol* provê suporte técnico e regulatório para a implantação das diretrizes (EUROCONTROL, 2021).

Outras iniciativas ligadas à regulamentação têm aparecido em outras regiões, como Korea e Australia (JOVER et al 2021)

No Brasil, a regulamentação também ainda é muito focada no controle dos drones - e o marco regulatório mais significativo está na Instrução de Aviação Civil 100-40(2020), que trata de aeronaves não tripuladas e do acesso ao espaço aéreo brasileiro. Segundo MF, a tendência da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) é seguir as diretrizes da FAA, agência americana; ou, em menor escala, da EASA, Agência europeia;

No que diz respeito à regulamentação aérea, AZ (2021) entende que um ponto positivo é

CIACT/SAD 09

a padronização internacional. Entretanto, um voo em alturas baixas - cerca de 300 pés - tais como as previstas para os VTOLs, vai estar submetido não só à regulamentação aérea, mas também às regras relativas ao meio ambiente, ao uso do solo, saúde e segurança pública – que impõem outras restrições, definidas pela legislação estadual e local (SERRAO et al. 2018).

Desta forma, a questão é bastante complexa, porque cada região ou país está enfrentando o problema de uma maneira diferente. Em um país como os Estados Unidos, as normas municipais, estaduais e federais são diferentes e muitas vezes estão em conflito.

No continente europeu, este ponto é ainda mais crítico, porque podem existir regras específicas para cada país. Outra questão que demanda atenção é o fato de que o processo de elaboração da legislação é bem mais lento do que a evolução tecnológica, que está em constante e acelerado desenvolvimento (SERRAO et al., 2018).

Desta forma, diversos serão os problemas a serem superados, que incluem desde a definição da jurisdição a ser seguida até a criação de novas leis para aspectos que ainda não estão contemplados quanto aos desafios da aviação em geral, ao controle de circulação de pessoas e mercadorias, segurança aérea e das edificações; à regulamentação das licenças de aeronaves e seus condutores, aos níveis de poluição sonora, e à garantia da privacidade, entre outros. (SERRAO et al. 2018).

- Infraestrutura de monitoramento climático

A UAM é altamente condicionada às condições climáticas (Fadhil et al, 2019; Steiner, 2019) que podem impactar em diversos aspectos – não só a operação, mas também o serviço, o suprimento, o conforto do passageiro, a aceitação da comunidade, a infraestrutura física, e a gestão do tráfego (REICHE et al, 2018).

O seu efeito na duração do voo - considerando a interrupção ou suspensão de viagens em condições adversas - é especialmente determinante do ponto de vista do potencial de adoção do modal pelos usuários (AZ, 2021).

A infraestrutura de monitoramento climático é, portanto, uma das questões mais críticas para o bom funcionamento do sistema (FADHIL et al, 2019; STEINER, 2019). Embora exista a

CIACT/SAD 09

expectativa de que os avanços tecnológicos possam superar os desafios climáticos (FADHIL et al, 2019), atualmente o monitoramento climático do espaço aéreo nas cidades é pouco explorado. A infraestrutura existente deverá, então, obrigatoriamente ser atualizada de maneira a disponibilizar informações confiáveis em tempo hábil para tomadas de decisão e providências e garantir uma operação segura e confiável. Adicionalmente, o monitoramento de fatores complementares será essencial: ondas de calor, qualidade do ar, inundações nas ruas, radiação, surtos de doenças ou liberações tóxicas (STEINER, 2019).

Dependendo das características intrínsecas do clima local, os desafios vão ser maiores ou menores – variando também sazonalmente. Este ponto passa a ser, portanto, uma das questões centrais para o estudo de viabilidade da adoção dos sistemas de UAM (REICHE, 2018), o que vai demandar uma parceria entre as empresas responsáveis pelo estudo das condições climáticas e as empresas de mobilidade aérea (STEINER, 2019).

Também é importante entender e testar como as condições climáticas afetam os sensores e algoritmos de automação, principalmente para a operação simultânea de veículos. Desta forma, para subsidiar uma operação segura da UAM e construir confiança no sistema é necessário que a indústria da aviação entenda e “promova o clima como um componente integral no projeto, certificação e operação” (STEINER, 2019 p. 2133).

- Infraestrutura de solo

As estruturas previstas para hospedar as fases de pouso e decolagem, embarque e desembarque e manutenção do veículo estão sendo previstas sob a forma de Vetiports (Fadhil et al., 2019; Straubinger, 2018). Considerando que os veículos operam com decolagem e aterrissagem verticais não há necessidade de pistas extensas, somente de zonas livres com um diâmetro de aproximadamente 100 pés (Eker, 2020). Neste sentido, é uma solução ideal para a mobilidade em metrópoles, onde existe uma carência de espaço livre (AZ, 2021), exigindo, ao mesmo tempo, intervenções construtivas com impacto reduzido quando comparada à construção de autopistas ou metrô, por exemplo – ou mesmo aeroportos (MF, 2021). Assim, a previsão é de que o custo seja menos elevado do que o de outras estruturas de transporte (Fadhil et al. 2019).

CIACT/SAD 09

Dependendo do tipo de veículo, as características do vertiports poderão variar e os helipontos atuais têm o potencial de ser aproveitados. Uma questão importante é a articulação com os demais modais (FADHIL et al., 2019; BC; 2021).

A localização e quantidade de vertiports deverá se projetada a partir da demanda em potencial do sistema, utilizando análises de dados da cidade quanto ao uso do solo, questões de transporte e questões imobiliárias - densidade populacional, densidade de empregos e dados de valor do m² da região (Fadhil et al., 2019).

Além disso, um serviço essencial a ser provido pelos vetiports vai ser o recarregamento de baterias. MF (2021) estima que a dinâmica deste serviço vai incluir uma recarga a cada pouso, mesmo que a bateria não esteja descarregada, para que o veículo sempre tenha o máximo de autonomia de voo possível, favorecendo a segurança. Entretanto, o funcionamento deste serviço ainda está por ser definido e a demanda, por ser dimensionada. Como cada modelo tem características próprias, os diferentes fabricantes estão propondo soluções a partir de sua perspectiva específica e ainda não há um consenso. MF prevê a configuração de uma malha de vertiports - espaçados de 20 a 30 km - garantindo inclusive os pousos de emergência.

Porsche (2018) entende que esta implantação vai ser gradativa, iniciando-se com um sistema de apenas cerca de 5 vertiports, para no futuro chegar a cerca de 100, nas megalópoles.

Outra questão a ser destacada é que o sucesso da UAM depende de sua integração dentro de um sistema de mobilidade mais amplo, envolvendo sua articulação com outros modais para potencializar a rede de transporte existente nas cidades (Porsche, 2018; BC,2021)

Avaliação Tecnológica e Mobilidade Aérea Urbana: critérios de análise da percepção pública

A avaliação das possibilidades abertas pela UAM depende de diversos critérios. A existência de um amplo espectro de questões a serem levadas em conta deve-se ao fato de que, embora a maior parte da atividade esteja no ar, "grande parte do impacto está no nível do solo" (Serrao et al. 2018, p.6).

Do ponto de vista da Avaliação Tecnológica, é fundamental identificar barreiras sociais e as questões que podem determinar a aceitação ou rejeição da UAM, a fim de definir a evolução

CIACT/SAD 09

do conceito. Alguns dos pontos a serem tratados incluem os benefícios previstos, tais como aumento da mobilidade, deslocamentos e entregas mais rápidos, diminuição do congestionamento e poluição - emissões e ruídos (Steiner, 2019 p. 2131).

No que diz respeito à tecnologia, existem variações nas soluções desenvolvidas, definindo diferentes “espécies” tecnológicas, que estão em competição - que serão mais ou menos propensas a ser adotadas, dependendo do seu ajuste às condições do meio. MF (2021) estima que dos 200 modelos que estão em desenvolvimento, apenas cerca de 4 ou 5 serão adotados e difundidos. Algumas das características que ainda estão por ser definidas incluem a escolha entre: veículos pilotados, pilotados remotamente ou automatizados; aeronaves com asa fixa ou que sejam capazes de executar decolagem e pouso verticais, propulsão elétrica, híbrida ou a combustível. Além disso, existem questões tais como a definição dos níveis de ruído aceitáveis, a estética das aeronaves e, ainda, a adequação das diferentes modalidades de uso - compartilhamento ou propriedade privada, ou seja, a mobilidade por meio de serviço ou produto (Shaheen et al., 2018).

- Aceitação pelo usuário

A aceitação pelo usuário é a questão chave para a adoção da UAM. Neste sentido, estratégias de marketing e políticas públicas devem partir da compreensão de que usuários podem perceber a questão de maneiras diferentes, de acordo com características específicas, tais como “atributos sociodemográficos, características de comportamento, preferências de viagem” (Eker, 2020.p.55).

Do ponto de vista de regulação do mercado, com certeza vai haver uma mudança significativa quanto ao transporte urbano e as autoridades deverão monitorar a situação de perto, introduzindo políticas para o seu equilíbrio quando necessário: mecanismos tais como concessões, licitações, regulação do preço e tributação deverão fazer parte da construção de cenários e elaboração de políticas públicas (Straubinger, 2018).

Questões que vão ser fundamentais para as tomadas de decisão estão ligadas à percepção do público sobre a segurança, sobre as possibilidades da automação; sobre os benefícios em

CIACT/SAD 09

termos de tempo despendido com o deslocamento; sobre o custo e a relação custo-benefício; sobre os efeitos no meio ambiente e sobre questões operacionais diversas.

- Segurança

A questão da segurança está diretamente ligada à confiança – que é difícil de ser conquistada e frágil (Shaheen et al., 2018). Aspectos relativos à segurança dizem respeito à segurança dos veículos, mas também à segurança no solo. À bordo, a preocupação incluiu terrorismo, ataques com ponteiros laser, que cegam temporariamente os pilotos; hackers, queda de partes de um veículo sobre outro, colisão com edifícios, com fiação urbana, interferência com outros tipos de aeronaves (Fleischer et al, 2019).

Acidentes, embora sejam um risco percentualmente baixo na aviação, têm o potencial de provocar a quebra da confiança e a rejeição da UAM. Neste sentido MF (2021) destaca a importância de uma implantação cuidadosa do sistema, com níveis elevados de controle por parte dos órgãos reguladores em termos de exigência técnica e de segurança, pois qualquer acidente pode comprometer a credibilidade da solução.

Porém, ele entende que acidentes vão, sem dúvidas, ocorrer: a pergunta a ser feita é como a indústria vai reagir quando o acidente acontecer e de que forma vai impedir que isto comprometa o futuro da tecnologia como um todo.

Neste sentido, BC (2021) destaca a importância de construir uma imagem favorável junto às comunidades e ao público em geral, assim como para qualquer solução de mobilidade, além de uma campanha bem orquestrada de informação, quando houver qualquer ocorrência que possa comprometer a adoção da solução.

As iniciativas de promoção da ideia já estão em curso - eventos, conferências, mobilizações de comunidades. A Uber, por exemplo, lançou um documento (*white paper*) - *Uber Elevate*. A NASA planejou uma série de atividades chamadas de “Grande Desafio de Mobilidade Aérea Urbana” através das quais pretende estabelecer parcerias com o governo, indústria, e academia, para viabilizar as tecnologias e pesquisas relevantes para a UAM, incluindo atividades de teste e desenvolvimento, certificação de veículos, desenvolvimento de

CIACT/SAD 09

diretrizes de procedimento de voo, avaliação de requisitos de comunicação, navegação, ruídos, entre outros. A FAA tem se envolvido em eventos de divulgação, e educação do público (Garrett-Glaser, 2020b).

- Automação

Existem propostas de VTOL com diferentes graus de automação. Esta é uma questão chave, porque muitos especialistas entendem que a UAM só será viável se operada por sistemas autônomos. A automação, inclusive, já é uma realidade para aviões de passageiros de grande linha e é parte integrante da garantia da segurança, permitindo voos e aterrissagens em condições extremas (AZ, 2021).

Porém, mesmo no que diz respeito a veículos terrestres, a inserção da automação ainda está em teste, com regulamentação em construção e é bastante polêmica: embora com o potencial de reduzir dramaticamente os acidentes de tráfego (Petrović et al. 2020), os poucos acidentes que ocorrem são amplamente midiáticos, levando a uma rejeição por parte do público (BC, 2021).

Assim, questões relativas à associação da automação a problemas de segurança operacional, mas também a problemas de segurança cibernética ou até à perda de empregos, fazem com que este seja um ponto sensível (AL HADDAD et al., 2020).

Inicialmente, levando em conta as projeções existentes quanto à quantidade de usuários, a automação vai ser indispensável para limitar a carga de trabalho do piloto, quanto a diversas funcionalidades e operações, tais como o “a proteção de envelope, o desempenho de sensores” (Bijjahalli et al, 2019 p.2) e o monitoramento de conformidade de trajetória: assim, as propostas de acesso ao espaço aéreo urbano estão condicionadas à eficiência dos sistemas de navegação embarcados, incluindo: “[...] um rastreamento preciso e confiável de trajetória, que esteja em conformidade com sistemas de segurança conhecidos como *Detect and Avoid (DAA)*” (Bijjahalli et al, 2019. p.3).

Ademais, do ponto de vista da gestão do tráfego aéreo, o controle também deverá ser autônomo, uma vez que a sua complexidade - quantidade de veículos e tráfego gerado -

CIACT/SAD 09

inviabiliza a operação tradicional utilizando controladores aéreos. MF (2021) entende que os controladores humanos poderão atuar como um sistema de suporte em caso de pane no sistema de controle autônomo – comparando esta situação com a ação dos guardas de trânsito quando cai o sistema de semáforos. Mas esta seria uma exceção, pois a segurança na rotina da operação deverá ser garantida por um sistema de gestão autônomo. A automação permite, inclusive, a gestão de conflitos, um problema clássico na gestão de tráfego aéreo tradicional, que é uma situação em que os veículos estão mais próximos uns dos outros do que o determinado pelas regras (Jover et al., 2021).

Outra articulação importante da automação é sua relação com a viabilidade econômica. AZ destaca a complexidade tecnológica do controle dos veículos – o que demandaria pilotos extremamente bem treinados - um custo que comprometeria a viabilidade econômica da solução – inclusive porque teria que ser diluído por um grupo reduzido de passageiros. MF lembra ainda que a presença de um piloto significaria uma vaga a menos para passageiros na aeronave, reduzindo sua capacidade de transporte, outro fator que teria impacto no custo. O veículo autônomo é, portanto, mais viável.

Apesar de todas as vantagens apontadas na automação, a transição deverá provavelmente ser gradativa. Por um lado, a adaptação dos usuários ainda é um processo incipiente; por outro, a experiência acumulada hoje não oferece conhecimento suficiente da operação para dimensionamento da infraestrutura externa necessária. Por esta razão, as empresas estão começando com veículos pilotados - para depois eventualmente evoluir para os autônomos (MF, 2021).

- Relações entre a economia de tempo e o custo

Duas questões se articulam no que diz respeito à duração das viagens: a economia de tempo e a confiabilidade da solução. A viabilidade do sistema está diretamente relacionada com a possibilidade de economia de tempo no trajeto – segundo Porsche (2018) estudos recentes indicam que o habitante médio perde em engarrafamentos cerca de 102 horas por ano em Los Angeles, 91 horas em Moscou e Nova York, 86 horas em São Paulo. Estas são, portanto, cidades

CIACT/SAD 09

em que a mobilidade aérea tem prospectos favoráveis.

Porém, a vantagem em questão de tempo está vinculada ao trajeto completo, o que vai incluir os demais modais de transporte e os tempos de conexão entre os modais (Porsche 2018).

Ademais, existem circunstâncias que podem interferir nas previsões de duração de viagens – como as próprias condições climáticas. A sensibilidade de uma aeronave às condições climáticas é inversamente proporcional ao tamanho da aeronave (Steiner, 2019), sendo esta uma questão crítica para os pequenos VTOLs. Note-se que, neste sentido, a automação também é uma vantagem pois ajuda a superar o problema (Reiche et al, 2018). O aperfeiçoamento da infraestrutura de monitoramento climático também poderá contribuir para uma redução da incerteza.

A redução do tempo de viagem, por sua vez, é tão maior quanto mais as condições de trânsito existentes forem caóticas fazendo com que determinadas metrópoles tenham um grande incentivo para adotar a UAM. Esta questão é, entretanto, bastante controversa. Do ponto de vista da mobilidade, a solução é questionada tanto em termos científicos quanto em termos políticos e sociais. De uma parte, trata-se de um enorme esforço tecnológico para atender às necessidades de uma pequena parcela da população: o estudo de viabilidade realizado pela Porsche (2018) estima que mesmo megalópoles com 5 a 10 milhões de habitantes, não vão movimentar mais do que 1000 veículos aéreos em 2035. De outra parte, alguns analistas entendem que a solução oferecida é pontual, paliativa e não resolve os grandes problemas de mobilidade – interpretando-a como um meio de transporte individual, que reflete status social, o que gera um potencial de controvérsia ou conflito social (Fleischer et al, 2019)

Assim, algumas premissas para o bom funcionamento do sistema sugeridas por pesquisadores (Shaheen et al., 2018; Al Haddad et al., 2020) incluem o controle de preços pelas autoridades, para democratização do serviço.

Existe uma perspectiva do desenvolvimento de um nicho de mercado focado em consumidores privilegiados que poderão possuir carros e mantê-los para uso privado – talvez predominante em uma primeira fase. Os veículos privados constituem o nicho que tem mais probabilidade de ser viabilizado - já a partir de 2022 - graças a barreiras de certificação e

CIACT/SAD 09

regulamentação menos restritivas quando comparadas às de serviços comerciais - e à facilidade de aceitação, como um substituto para os helicópteros. O custo para aquisição de um veículo é estimado entre \$200,000 e \$600,000, e serviços de manutenção e custos de operação podem ser mais elevados do que os relativos aos carros normais (Eker, 2020).

Mas esta não será a única forma de disponibilização do serviço. Porsche (2018) prevê um sistema de mobilidade aérea que vai combinar veículos privados, com veículos para aluguel, veículos prestando serviços de taxi *on-demand* (do tipo Uber), além de veículos do tipo ônibus e veículos para operações de resgate, sendo acessível a diversas camadas da população. O grau de inclusão promovido pela UAM dependerá, ainda, da consideração de aspectos demográficos e culturais das diferentes categorias de usuários, por parte de fabricantes e provedores de serviço (Al Haddad et al., 2020).

A previsão é de que a partir de 2025, o serviço de taxis aéreos poderá estar disponível, dependendo da aceitação pelos usuários e do ciclo de certificação e aperfeiçoamento das aeronaves (Porsche, 2018). O custo do serviço com certeza vai ser um fator determinante para a sua aceitação e um grande desafio vai ser fazer com que ele se mantenha em um nível que viabilize a sua adoção (Blau, 2020, p.4). Uma pesquisa realizada por Shaheen et al., (2018) revelou que usuários em potencial têm a percepção de que este será um serviço especial, mas esperam que a diferença no custo para usufruí-lo não seja muito acima do custo dos serviços de transporte terrestre - não mais do que 10 e 20 % superior a um serviço do tipo Uber para o mesmo trajeto.

Algumas empresas já estão se lançando em experiências para avaliar esta demanda. A Airbus, através de uma empresa chamada Voom, operou, entre 2016 e 2020 em São Paulo, Cidade do México e São Francisco, um serviço de helicópteros *on demand*, com o objetivo de entender as preferências dos usuários: padrões de reserva e movimento, rotas mais demandadas, valor que os usuários estão dispostos a pagar, aceitação do público, custos de infraestrutura, entre outros.

Questões como uma produção de veículos em larga escala ou a adoção de sistemas simplificados que não voem a mais do que 3.000 pés de altura, podem ajudar a manter os custos

CIACT/SAD 09

mais baixos (Bigelow, 2019), além de subsídios privados ou públicos, em um primeiro momento.

Por outro lado, uma demanda superior à oferta pode levar a preços elevados e longas esperas, ou ambos (Shaheen et al., 2018).

Segundo MF, a necessidade de sofisticação do eVTOLs pode inviabilizá-los do ponto de vista econômico. Porém, ele acredita que as empresas da indústria automobilística têm chance de encontrar uma solução, uma vez que têm a experiência com produção em escala.

- Meio-ambiente: ruído, impacto visual e emissões

A questão da sustentabilidade ambiental, relativa principalmente ao impacto sonoro e visual, é uma das grandes controvérsias que existem em torno da UAM (Fadhil et al. 2019, Straubinger, 2018, Fleischer et al, 2019, Zhou, 2020, Cokorilo 2020,)

Os níveis de vibração dos helicópteros atuais giram em torno dos 87 dB em alturas de cerca de 250 pés. Para os eVTOLs a expectativa é de que não se ultrapasse os 67dB - o que exige a adoção de modelos totalmente elétricos e outras mudanças do ponto de vista tecnológico – como hélices menores do que as dos helicópteros (Cokorilo, 2020).

Segundo AZ e MF, a maior parte do ruído vem do deslocamento de ar e ambos acreditam que o ruído vai efetivamente ser um problema sério. As empresas envolvidas no desenvolvimento das aeronaves têm focado nesta questão e cada uma acredita ter uma solução. MF cita a aeronave. Lillium Jet, desenvolvida por uma *startup* alemã, que tem 36 pequenas turbinas com tratamento acústico - solução que vem com um custo operacional, pois reduz a eficiência da decolagem. Outros veículos, cujo desenvolvimento tem privilegiado esta preocupação incluem o *CityAirbus* e o *Volocopter* (Fadhil et al. 2019, p. 102)

A recomendação para as políticas públicas é buscar a aceitação da comunidade tanto de usuários quanto de não usuários (Al Haddad et al., 2020. Shaheen et al., 2018). Uma estratégia que está sendo proposta neste sentido é a criação de ruas virtuais, correspondentes às ruas terrestres existentes, o que restringiria o barulho a vias em que ele já existe (Fleischer et al, 2019).

O Impacto visual também tem potencial de incomodar (Straubinger, 2018; Shaheen et al.,

CIACT/SAD 09

2018; Al Haddad et al., 2020). Outras preocupações que surgiram em pesquisas com o público incluem as ameaças à privacidade - pousos indesejados em propriedade privada, invasão de casas, ou terrenos (Fleischer et al., 2019).

Considerações Finais

No que diz respeito à mobilidade, a inclusão de uma nova dimensão – a aérea – permite uma ampliação nas opções de deslocamento, e segundo expectativas da indústria - segurança confiabilidade e redução de tempo, de consumo de fontes de energia não renováveis, emissões de gás de efeito estufa, etc.

A eficiência do transporte é garantida pelo maior número de deslocamentos em um menor espaço de tempo, o que só pode ser alcançado pelo traslado em massa: trens, metrô ou qualquer outro transporte público de maior porte. (Rogers, Gumuchdjian, 1997). Entretanto, o transporte público não é capaz de atender a todas as demandas particulares e a ideia de mobilidade inclui a integração adequada entre as diferentes modalidades de transporte, das maiores às menores escalas.

Embora não seja um sistema que vá prover transporte em massa, a UAM parece ter um potencial sustentável para a articulação da mobilidade nas cidades e pode se colocar como um dispositivo importante para a articulação de pontos nodais de transportes em massa, que conectam pontos importantes das cidades e as cidades umas às outras.

Entretanto, os especialistas entrevistados identificam muitas incertezas e preveem uma evolução lenta. Existem ainda diversas incógnitas quanto à tecnologia, quanto às características que vão prevalecer em termos de automação, de propulsão, de soluções sustentáveis, modalidades de uso e propriedade. A inserção segura no ambiente das cidades ainda está por ser articulada.

AZ (2021) supõe que as primeiras experiências ocorrerão no âmbito da agricultura até a otimização da operação para, em seguida, evoluir para o transporte de carga em regiões pouco habitadas. Ele lembra que mudanças tecnológicas na aviação são lentas porque não há

CIACT/SAD 09

possibilidade de *recalls*, como na indústria automobilística.

MF (2021) estima que uma transição vai ocorrer a partir de veículos pilotados que deverão passar por uma evolução da tecnologia e do processo de sua aceitação, para depois chegar aos veículos autônomos, mais seguros e confiáveis.

BC (2021) acredita que a tendência de busca da sustentabilidade por meio da organização dos modais de transporte, de acordo com a distância a ser percorrida, poderá ser beneficiada pela inserção do modal aéreo local, mas acredita que este processo vai além da UAM e será gradual.

A evolução que a UAM vai trazer está diretamente ligada às instituições humanas, e aos processos de aprendizagem social, fazendo com que o futuro esteja diretamente e, cada vez mais, dependente de processos de *feedbacks* em sistemas sociotécnicos. A colocação do tema da UAM em pauta na agenda dos debates da sociedade é, portanto, uma necessidade vital, para que a tecnologia possa ser desenvolvida de uma forma participativa pela sociedade, privilegiando a satisfação das demandas sociais e das necessidades de sustentabilidade urbana e social.

REFERÊNCIAS

Al Haddad, C., Chaniotakis, E., Straubinger, A., Plötner, K., & Antoniou, C. (2020). Factors affecting the adoption and use of urban air mobility. *Transportation Research*, 132, 696–712. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2019.12.020>

Aweiss, A. S., Owens, B., Rios, J.; Homoka, J., & Mohlenbrink, C. (2018, January 8–12). Unmanned Aircraft Systems (UAS) Traffic Management (UTM) National Campaign II. AIAA Information Systems-AIAA Infotech @ Aerospace. p. 1727. Kissimmee. <https://arc.aiaa.org/doi/pdf/10.2514/6.2018-1727>

Bijjhalli, S., Sabatini, R., & Gardi, A. G. (2019). GNSS Performance Modelling and Augmentation for Urban Air Mobility. *Sensors*, 19(19), 4209. <https://doi:10.3390/s19194209>.

Cokorilo, O. (2020). Urban Air Mobility: Safety Challenges. *Transportation Research Procedia*, 45, 21–29. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.02.058>.

Edwards, T., Verma, S. & Keeler, J. (2019). *Exploring human factors issues for urban air*

CIACT/SAD 09

mobility operations (Paper presentation). AIAA Aviation Forum 2019. Dallas, Texas, United States. <https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20190030706.pdf>

Ehang. (2020). *Veículo Aéreo Autônomo Elétrico para Passageiros*. Ehang. <https://www.ehang.com/>

Eker, U., Fountas, G., Anastasopoulos, P., & Stild, S. E. (2020). An exploratory investigation of public perceptions towards key benefits and concerns from the future use of flying cars. *Travel Behaviour and Society*, 19, 54–66. <https://doi.org/10.1016/j.tbs.2019.07.003>

Eurocontrol (2021, June 23). Europe is now in the fast lane to implementing UAS traffic management systems. *Eurocontrol*. <https://www.eurocontrol.int/article/europe-now-fast-lane-implementing-uas-traffic-management-systems>.

Fadhil, D. N., Moeckel, R., & Rothfeld, R. (2019). GIS-based Infrastructure Requirement Analysis for an Electric Vertical Take-off and Landing Vehicle-based Transportation System. *Transportation Research Procedia*, 41, 101-103. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146519304314?via%3Dihub>

Fleischer, T., Meyer, S., Schippl, J., & Decker, M. (2019). Personal aerial transportation systems (PATS): A potential solution for the urban mobility challenges? *Futures*, 109, 50-62. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328718302192?via%3Dihub>

Garrett-Glaser, B. (2020a, January 8). EmbraerX Partners with Elroy Air on Unmanned VTOL Cargo Delivery. *Avionics International*. <https://www.aviationtoday.com/2020/01/08/embraerx-partners-elroy-air-unmanned-vtol-cargo-delivery/>

Garrett-Glaser, B. (2020b, January 14). Six Urban Air Mobility Aircraft ‘Well Along’ in Type Certification. *Avionics International*. <https://www.aviationtoday.com/2020/01/14/six-urban-air-mobility-aircraft-well-along-type-certification-faas-merkle-says/>

Grunwald, A. (2019). Das Akzeptanzproblem als Folge nicht adäquater Systemgrenzen in der technischen Entwicklung und Planung. In C. Fraune (Ed.), *Akzeptanz und politische*

CIACT/SAD 09

Partizipation in der Energietransformation: Gesellschaftliche Herausforderungen jenseits von Technik und Ressourcenausstattung (pp. 29–43) Springer.

https://doi:10.1007/978-3-658-24760-7_2.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-24760-7_2

Grunwald, A. (2018). *Technology Assessment in Practice and Theory*. New York: Routledge.

Grunwald, A. (2009). Technology assessment: concepts and methods. In A.Meijers (Ed.) *Handbook of the Philosophy of Science, Philosophy of technology and engineering sciences*. Elsevier, p. 1103-1146. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-51667-1.50044-6>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444516671500446>

Jover, J.; Bermúdez, A., & Casado, R. A. (2021). Tactical Conflict Resolution Proposal for U-Space Zu Airspace Volumes. *Sensors*, 21(16), 5649.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34451091/>

Marcus, B. (2020, March 27). Opinion: Five Predictions for the Decade of the Drone, *Avionics International*.

<https://www.aviationtoday.com/2020/03/27/opinion-five-predictions-decade-drone/>

Petrović, Đ., Mijailović, R. & Pešić, D. (2020) Traffic Accidents with Autonomous Vehicles: Type of Collisions, Manoeuvres and Errors of Conventional Vehicles' Drivers Transportation. *Research Procedia*, 45, 161–168. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.03.003>

Porsche Consulting (2018). *The Future of Vertical Mobility*.Porsche. <https://www.porsche-consulting.com/en/press/insights/detail/study-the-future-of-vertical-mobility/>

Rothfeld, R., Balac, M., & Antoniou, C. (2019). Modelling and evaluating urban air mobility: an early research approach. *Transportation Research Procedia*, 41, 41–44. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.09.007>

Schippl, J., &Truffer, B. (2020). Directionality of transitions in space: Diverging trajectories of electric mobility and autonomous driving in urban and rural settlement structures. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 37, 345–360. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2020.10.007>

Serrao, J.; Nilsson, S.; & Kimmel, S., (2018). *A Legal and Regulatory Assessment for the*

CIACT/SAD 09

- Potential of Urban Air Mobility (UAM)*. Report to the National Aeronautics and Space Administration (NASA). Booz Allen Hamilton. <https://doi:10.7922/G24M92RV>
- Shaheen, S., Cohen, A.; & Farrar, E., (2018). *The Potential Societal Barriers of Urban Air Mobility (UAM)*. Report to the National Aeronautics and Space Administration (NASA). Booz Allen Hamilton. <https://doi:10.7922/G28C9TRF>
- Song, K., & Yeo, H. (2021). Development of optimal scheduling strategy and approach control model of multicopter VTOL aircraft for urban air mobility (UAM) operation. *Transportation Research*, 128, 103181. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2021.103181>
- Steiner, M. (2019, November) *Urban Air Mobility: Opportunities for the Weather Community*. Bulletin. American Meteorological Society, 2131–2134. <https://doi:10.1175/BAMS-D-19-0148.1>
- Straubinger, A. (2019). Policies addressing possible urban air mobility market distortions – a first discussion. *Transportation Research Procedia*, 41, 64–66.
- Trimble, S. (2018, March 13). Blade deal puts Airbus at cutting edge: Investment in on demand helicopter start-up complements manufacturer's parallel development of electric air taxis. *Flight International*. <https://trid.trb.org/view/1510598?msclkid=03449cdbbb4d11ecaf3aa5fd8aeeefb1>
- Zazulia, N. (2019, May 1). What the FAA learned about future Air Taxis from missteps integrating drones. *Avionics International*. <https://www.aviationtoday.com/2019/05/01/faa-learned-uam-missteps-drones/>

Como citar este texto:

CASTRO, Maria L. A. C.; MOREIRA, Fernando A. C. P. Mobilidade Aérea Urbana (UAM): um tema a ser colocado em pauta. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-25.